

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Raximova Go'zal Yuldashovna

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

O'ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA KASBIY LEKSIKANING ANTROPOSENTRIK QIYOSI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/APREL